

BAXTLI OILA QANDAY BÓLADI?

Zaretdinova Nesibeli Kurbanbaevna

(Ilmiy rahbar: QQDU "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida docenti (PhD))

Kurbanbaeva Mehriban Jenisbay qizi

(Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti)

Sociologiya yónalishi 2-kurs talabasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19567368>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 13-aprel 2026 yil

KEY WORDS

oila, baxt, mehr-muhabbat, hurmat, ishonch, sadoqat, tarbiya, muloqot, sabr, oilaviy muhit, ayol baxti, erkak baxti, ijtimoiy institut, qadriyatlar, farzand tarbiyasi

ABSTRACT

Mazkur matnda oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti sifatida talqin etilib, baxtli oila qurishning asosiy omillari yoritilgan. Muallif óz-aro mehr-muhabbat, hurmat, ishonch, sabr va muloqotning oilaviy barqarorlikdagi órni haqida fikr yuritadi. Shuningdek, yoshlar orasida baxtni faqat moddiy boylik bilan bog'lash holatlari tanqid qilinib, haqiqiy baxt mánaviy qadriyatlarga asoslanishi tákidlanadi. Oila tarbiyasining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati sharq mutafakkirlari qarashlari bilan asoslab berilgan. Erkak va ayol baxtining óziga xos jihatlari ham tahlil qilinib, sog'lom oilaviy muhitning ahamiyati ochib beriladi.

Oila — bu jamiyatning eng kichik, ammo eng muhim ijtimoiy instituti bólib, u nikoh, qarindoshlik yoki farzandlik asosida shakllangan, ázolari órtasida óz-aro majburiyatlar, ijtimoiy rollar va hissiy aloqalar mavjud bólgan barqaror tizimdir.

Baxtli oila — bu óz-aro mehr-muhabbat, hurmat, ishonch va hamjihatlik asosida qurilgan, har bir ázosi ózini erkin va xavfsiz his qiladigan muhitdir. Oila baxtli bólishi uchun faqat muhabbatning ózi yetarli emas. Har qanday baxtli oilalardan sóraganimizda ular baxtli bólishning sirlarini aytib beradilar. Ularning sirlari: Kóproq suhbatlashing. Mavzuning ahamiyati yóq. Har qanday mavzu bóyicha suhbatlashing. Sababi suxbatlashish munosabatlarni mustahkamlaydi. Misol uchun bugungi kuningizdagi qiziqarli voqealarni u bilan bólishing. Muammolarni birgalikda hal qiling. Ularni yechib bólmasa ham u bilan birgalikda harakat qiling. Qanchalik jahl qilsangiz ózingizni ushlab biling. Har doyim ijobiy fikrlashni órganing. Sababi kulgu bilan ótkazgan har bir daqiqamiz tarixga eng yaxshi kun bólib qoladi. Tez yechim chiqarishga urinmang. Agarda yechim tez chiqsa muammo bólishi mumkin. Agarda janjal bóladigan bólsa tinchlik yóli bilan gaplashib oling. Har qanday suhbat munosabatni yóq qilishi ham bor qilishi ham mumkin. Tez-tezdan muhabbatingizni izhor qiling. Ayollar shirin gapni yaxshi kórgandek erkaklar ham yaxshi kóradi. Ularga sizning bor bólganingiz biz uchun katta nématdir desangiz u qólidán kelganicha harakat qiladi. Sababi shirin sóz étibor mehr kóp narsani hal qiladi. Ayollarga bólsa pishirgan ovqatini maqtab yesangiz har bir ishini maqtasangiz unga har doim chiroyli ekanini eslatsangiz olam guliston. Yana bir siri óz-aro hurmat, ishonch va sadoqatdir. Har bir kichik ázosini ham qadrlash lozim.

Ishonch sadoqat bólsa oila yanada mustahkamlanadi. Jamiyatimizda odamlarning fikri baxtli bólish faqat boylikka bogliq deydi. Ayniqsa yoshlarimiz. Yoshlarimizning fikricha puling bólsa, moshinang bólsa, baland uying bólsa bu baxtdir deb hisoblaydi. Faqat ular moliyaviy tomonini óylaydi. Boshqa tarafini emas. Shu sababli hozirgi kunda ajirimlar kópaymoqda. Haqiqiy baxt nima ekanini ular mehrda étiborda sabrda ekanini tushunishmaydi va hech qachon tushuntirishmaydi. Bularni onasi ham tushuntirishi mumkin. Bázi ota-onalar qizining bu fikrini qollab-quvatlaydi va keyingi hayotini óylab ótirishmaydi. Farzandga to'gri tarbiya berilsa u oilasini yaxshilashga urinadi. Qiyinchilik ortida yaxshi yashash bor ekanini tushunadi. SHarq mutafakkirlaridan biri Abu Ali ibn Sino: "Bola tugilgach, ota, avvalo, unga yaxshi nom qoyishi, songra esa uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak", - deb takidlaydi. [1] A.Avloniy tarbiyani yoshlikdan berishni, bu ishga hammani: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini takidlab: "Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat. Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bolishi avlodlar tarbiyasiga bogliqdir" [2] Avloniy: "Soglom fikr, yaxshi ahloq, ilm-marifatga ega bolish uchun badanni tarbiya qilish kerak. Chunki oqimoq, oqitmoq, organmoq va orgatmoq uchun insonga kasalsiz jasad lozimdir. Soglomlik ota-onalardan, fikrlash muallimdan", "Taraqqiyot ilmdandur, il, olimlik esa volidalarimizdandir. Turkiston ziyolilari, yurtdoshlar, onalarimiz, qizlarimizni marifatli qilaylik", [3] - deydi.

Agarda ayolingiz dostingiz va sherigingiz ekan erkak kishi uchun oila bu tinchlik ekan. Agarda ayol uchun erkak dosti va sherigi ayol kishi uchun oila bu baxtdir. Agarda bir-biriga dushman bolسا ular rozgordir yani gor. Gor degan bir birini yutuvchi ekan bir-biriga gor qazishi hisoblanadi. Shuning uchun har doim yaxshi kunlarda birga boling. [4]

Oilaviy muhit ayolning baxtli yoki baxtsiz bolishida hal qiluvchi omillardan biridir. Soglom oilaviy muhit — bu oz-aro hurmat, ishonch va qollab-quvvatlashga asoslangan tizimdir. Bunday muhitda ayol ozini erkin va himoyalangan his qiladi. Bu esa uning ruhiy barqarorligini taminlaydi. Er-xotin ortasidagi munosabatlar ayolning baxt hissiga bevosita tasir etadi. Agar erkak ayolni tushunsa, uni tinglasa va qadrlasa, ayol ozini baxtli his qiladi. Chunki inson uchun eng muhim ehtiyojlardan biri — bu tushunilish ehtiyojidir. Aksincha, befarqlik va etiborsizlik ayolning ichki holatiga salbiy tasir korsatadi. Ayolning baxti faqat oila bilan cheklanmaydi. Uning ijtimoiy hayotdagi orni, dostlari, qiziqishlari va shaxsiy maqsadlari ham muhim rol oynaydi. Ozini har tomonlama rivojlantira olgan ayol oz hayotidan koproq qoniqish hosil qiladi. Erkak baxti masalasi jamiyatda muhim ijtimoiy va psixologik hodisalardan biri hisoblanadi. Erkak uchun baxt tushunchasi kopincha ozini jamiyatda foydali va kerakli shaxs sifatida his etish bilan bogliq. Mehnat faoliyatida muvaffaqiyatga erishish, moddiy barqarorlikni taminlash va oz oilasiga tayanch bolish erkakning ichki qoniqish darajasini oshiradi. Bu holat uning oz-ozini baholashiga ijobiy tasir korsatadi.

Shu bilan birga, oilaviy muhit erkak baxtining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tinch, barqaror va oz-aro hurmatga asoslangan oila erkak uchun psixologik osoyishtalik manbai bolib xizmat qiladi. Erkak tashqi muhitdagi murakkabliklardan song aynan oilada ruhiy dam oladi. Agar oila azolari tomonidan qollab-quvvatlash mavjud bolسا, erkak ozini yanada ishonchli va kuchli his qiladi. Erkak uchun oz-aro tushunish va ishonchga asoslangan munosabatlar ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, turmush ortogining hurmati va ishonchi erkakning emotsional barqarorligini taminlaydi. Bu esa uning ijtimoiy faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga yordam beradi.

Oila baxtining asosiy omillaridan biri — bu oz-aro hurmat va ishonchdir. Oila azolari bir-biriga nisbatan hurmat bilan munosabatda bolسا, ularning oz-aro aloqalari mustahkam boladi. Ishonch esa oilaviy munosabatlarning barqarorligini taminlaydi va nizolarning oldini olishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, oila inson hayotining eng muhim tayanchi va jamiyatning asosiy bógini hisoblanadi. Baxtli oila qurish esa tasodifiy emas, balki doimiy mehnat, sabr-toqat, óz-aro tushunish va hurmat natijasidir. Oila ázolari órtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat munosabatlarning mustahkamligini táminlaydi. Ayniqsa, muloqot qilish, bir-birini tinglash va qóllab-quvvatlash oiladagi muhitni iliq va barqaror qiladi. Bugungi kunda ayrim yoshlar baxtni faqat moddiy farovonlik bilan bog'lashlari notógri qarash ekanligi kórinib turibdi. Albatta, moddiy táminot muhim, ammo u haqiqiy baxtning asosiy omili emas. Haqiqiy baxt — bu oila ichidagi mehr, étibor, hurmat va bir-biriga bólgan samimiy munosabatdadir. Shuning uchun ham oilaviy hayotga kirib kelayotgan yoshlar nafaqat moddiy, balki mánaviy tayyorgarlikka ham ega bólishlari zarur. Shuningdek, farzand tarbiyasi oilaning eng muhim vazifalaridan biridir. Tógri tarbiya olgan farzand kelajakda mustahkam oila qurishga intiladi va jamiyatning yetuk ázosi bólib yetishadi. Bu borada ota-onaning ma'suliyati beqiyosdir. Oila ichidagi sog'lom muhit esa nafaqat ayolning, balki erkakning ham ruhiy barqarorligi va baxt hissini táminlaydi. Demak, oila baxti — bu birgalikdagi harakat, sabr, fidoyilik va óz-aro hurmat natijasidir. Har bir inson óz oilasida tinchlik va mehrni asray olsa, jamiyat ham yanada barqaror va farovon bóladir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Antologiya pedagogicheskoy mtisli Uzbekskoy SSR. M: 1986, str. 87.
2. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). SYNERGETIC AAS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE. Scientific progress, 3(3), 925-929.
3. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(3), 203-207.
4. Psixolog Dildora Jumanova óz intervyusidan.

INNOVATIVE
ACADEMY